

Dostonchilik maktablari.

Xalq og‘zaki badiiy ijodining yuksak professional san’at turi doston va dostonchilik bo‘lib, uning paydo bo‘lish taraqqiyoti baxshilar faoliyati bilan bog‘liq. Doston o‘zbek xalqining qadimgi ma’naviy-madaniy va badiiy merosi, durdonasi hisoblanib, uning asosini xalq hayoti va kurashi, orzu umidlari tashkil etadi. “Doston” so‘zi qissa, hikoya sarguzasht ta’rif va maqto‘v manolarida ishlatiladi. Adabiy atama sifatida u xalq og‘zaki ijodi va yozma adabiyotidagi yirik ijodi va yozma adabiyotidagi katta hajimli epik asarlarni anglatadi. Doston juda ulkan va murakkab, noyob xazina bo‘lib, uning yaratilishi va sayqal topishiga ajlodlarning juda katta o‘rni bor. O‘zbekistonda xalq dostonchiligi, shuningdek, epik musiqa hikoya, doston janri deb nomlangan o‘zining nasriy va nazmiy unsurlarini musiqa cholg‘usi jo‘navozligida qamrab olganligini namayon etadi. Dostonlarning yuzaga kelishida, saqlanib va rivoj olishida ijrochi baxshi, dostonchi, shoir, jirov, yuzboshilar muhim o‘rin egalaydi. Baxshi cholg‘u chertganda sozanda, she’riy parchalarni kuyga solib aytganda xonanda, matnlarni bir zumda to‘qib ketadigan shoir, dostondagi hikoya parchalarini yoddan o‘qiydigan so‘z ustasi, harakat va mimika orqali ifodalovchi aktyor hamdir¹. Doston ijrochisini turli hududlarda turlicha nomlanadi. Xorazmda-dostonchi, baxshi yoki xalfa; Qashqadaryo va Surxondaryoda-yuzboshi, baxshi, shoir; Samarqandda-baxshi, Xo‘jand (Tojikistonda) va O‘sh (Qirg‘izistonda) viloyatlarida – soqiy yoki azanda, Farg‘ona vidiysida – baxshi yoki sannovchi, Qoraqalpog‘istonda – baksi va jirov deb aytishgan. Dostonlar mavzusi va shakllari ko‘p asrlar davomida rivojlangan. Ular mavzu jihatidan juda keng bo‘lib, vatanga sadoqat, qahramonlik, xalqning qudrati, juda keng bo‘lib vatanga sadoqat, ozod mehnati, sevgi, do‘stlik, tinchlik, haqiqat, umid, insoniylik kabi ezgulikni targ‘ib qiladi. Dostonda oila munosabatlari va orzu umidlari ifoda etib kelingan.

¹ “O‘zbek mumtoz musiqasi” R.S.Abdullayev.T.2008.46 bet.

O‘zbekistonda mavjud dostonlardi mavzusiga ko‘ra quydagi guruhlarga bo‘lish mumkin. 1. Qahramonlik-bahodirlik dostonlari; 2. Tarixiy dostonlar. 3. Romantik dostonlar. 4. Diniy dostonlar. Bulardan tashqari jangnoma, maishiy, zamonaviy, va aftobiografik dostonlar ham amaliyotda mavjud. Qahramonlik-bahodirlik dostonlari o‘zbek xalqining ko‘chib yurishi orqali paydo bo‘lgan. Bu mavzudagi dostonlarga “Alpomish”, “Yodgor”, “Rustamxon”, “Yusuf va Axmad”, “Sohibqiron” dostonlari misol bo‘ladi. Tarixiy dostonlar xalqining tarixiy voqea va hodislar, ayrim tarixiy shaxslar faoliyati asosida yaratilgan. Bunday dostonlarga “Shoyboniyxon” “Tulumbiy”, “Iskandarnoma” kabilar kiradi. Romantik dostonlar bu janrdagi asarlarning eng katta turidir. Ularda sevgi, muhabbat, fantastika, va afsona o‘zaro chambarchas bog‘liq. Bu dostonlar ichida “Toxir va Zuxro”, “Kuntug‘mish”, “Oshiq g‘arib va Shoxsanam”, “Shirin va shakar”, “Ravshan va Zulxumor” va boshqalar bor.²

Hajmi yirik bo‘lgan dostonlar baxshilardan badihago‘ylik va musiqiy-nazmiy qobiliyatni, o‘qish-yozish va mahoratini talab etadi. Dostonlarning asosiy musiqiy janri – termadir. Terma so‘z va kuydan tashkil topib, musiqa cholg‘usi do‘mbira yoki qo‘biz va cholg‘u asbobi bilan birga aytiladi. Har bir dostonda 5 tadan 36 gacha kuy – ohanglar qo‘llanadi. Doston kuylari “nag‘ma”, “nola” yoki “nolish” va “baxshi kuy” deb ataladi. O‘zbek dostonchilik san‘atida ikkita asosiy ijro uslubi mavjud.

1. Rechitativ – deklamatsion – tomoq, ya’ni “bog‘iq ovoz“ aytish: Bu aytim jarangsiz, xira bo‘lib u do‘mbira yoki qo‘biz jo‘rligida yaxshi ijro etiladi.

2. Qo‘shiqsimon – kuychang – cholg‘u ansambli jo‘rligida ijro etiladi. Ularda kuy tuzilishi, xarakteri va ritim – usul holatlari ancha rivojlangan. Ushbu dostonlarda terma qoshiq ijro tarzi turlicha bo‘lib, u baxshining badiiy didi va mahoratiga bog‘liq bo‘ladi.³ Dostonchilik san‘atining tarixiy rivojlanishi jarayonida o‘ziga xos ijrochilik maktablari shakllanib kelgan. Har bir maktab dostonlar mavzusi va ijrochilar tarkibi va namoyandalari bilan ajralib turadi. Mintaqalarda turli o‘ziga xos ananalarga ega bo‘lgan dostonchilik maktablari

² “O‘zbek mumtoz musiqasi” R.S.Abdullayev.T.2008.47 bet.

³ “O‘zbek mumtoz musiqasi” R.S.Abdullayev.T.2008.47 bet.

shakllangan. Bulung'ur, Narpay, Qo'rg'on, Xorazm va Sherobod maktablari mashxur bo'lgan. Ular reperturalari, uslubi, ma'lum ijod tamoyili va ijro uslublariga ko'ra bir biridan ajralib turadi. Samarqand viloyatidagi Bulung'ur dostonchilik maktabi "Alpomish" dostonini kuylash maxorati bilan ajralib turadi. Bu dostonchilik maktabida Po'ltan shoiri Fozil Yo'ldosh og'li, Ergash Jumanbulbul o'g'li asos solgan. Ergash Jumanbulbul o'g'lining maktabida Sulton kampir, Tilla kampir, Jodxon baxshi kabi o'nlab dostonchilar faoliyat yuritgan. Dostonlardagi musiqiy kuy tuzilmalarning diapazoni hajim jihatdan kichikroq. Ayrim holatlarda hikoyalar ham do'mbira jo'rligida ijro etilgan. "Alpomish", "Rustamxon", "Kuntug'mush" dostonlari notaga Fozil Yo'ldosh o'g'li, Ergash Jumanbulbul o'g'li birinchi bo'lib bu dostonlarni notaga ob o'quvchilarga o'rgatgan. Hozirgi kunda Samarqanddagi baxshichilar maktabi rivojlanmay oqsab qolgan.⁴

Ergash Jumanbulbul Og'lining ulkan shoir-dostonchi bo'lib yetishuvida oilasi va Qo'rg'on qishlog'idagi dostonchilik maktabidagi boy adabiy muxit katta ahamiyatga ega bo'ldi. Dostonchilik ta'limini otasi Jumanbulbuldan olgan. Jumanbulbul o'z og'li Ergashning o'qish-o'rganishi, bilan olishiga katta e'tibor bergan. 1884-1886 yillardan Buxoro madrasalaridan birida taxsil olib, fors, arab tillarini chuqur o'rgangan. Moddiy jihatdan qiynalganligi va 1886-yil otasi vafot etganligi sabab o'qishina davom ettira olmagan. Qishlog'iga qaytib kelib mustaqil o'qish, dostonchilikda mahoratini oshirish bilan shug'ullangan. 1887-1889 yillarda Ergash Jumanbulbul o'g'li Buxoro amirligiga qarashli nurota bekligining amaldorlaridan biri Qo'zibekka mirza bo'lib ishlaydi. O'lkada boshlagan qahatchilik dostonchi bo'lib yetishayotkan ukalari Abduxalil va Abdualillar, singillari va Farzandlari birin-ketin vafot etadi. Bunday g'am-alam, tashvishida qolgan shoir kuylashni tashlab qo'yadi. 1912-1922 yillarda Bulung'ur, G'allarol, Urgut tumanlari, Jizzax va Panjikent atrofidagi qishloqlarda tabiblik, qassaxonalik, sherxonlik qilib yurgan, bazan dostonlar kuylagan. 1994-yil Qoraqisa qishlog'ida bir xonali maktab ochdi. 1925 yil Samarqandga kelib 1926-1928 yillarda

Bulung'urr tumani Qirqshodi qishlog'da Po'lkkan shoir, Fozil Yo'ldosh o'g'li bilan birgalikda yod bilgan doston larini yozdirish va o'zi yozib qoldirish bilan shug'ullangan. 1937 yil aprelgacha X.T.Zarifov uyida yashab, aprel oxirida qishlog'iga qaytib borib vafot etdi.⁵ Ergash Jumanbulbul og'lining ijodi rang barang bo'lib, u qirqdan ortiq dostonlar yod oladi. Bulung'ur dostonchilik maktabining so'nggi vakili Fozil Yo'ldosh o'g'li bo'lgan. "Alpomish", "Yodgor", "Yusuf bilan Axmad", "Malikayi ayyor", "Nurali" "Shirin billan Shakar" kabi dostonlarni maromiga yetkazib aytgan. Ochil baxshidan intervyu olganda Samarqandda dostonchilik rivojlantirish uchun nima qilish kerak degan savolga? Ochil Baxshi "Samarqan birinchi bo'lib baxshichilik rivojlangan Polkan shoiri, Fozil Yo'ldosh o'g'li "Apomish", "Yodgor" dostonlari notaga olishgan. Rivojlangan Surxondaryo Qashqadaryo baxshichilariyam Polkan Fozil Yo'ldosh o'g'li dostonlarining variantlarini o'zgartirmasdan kuylab ijro qilib sherobod dostonchilik maktabini ochib shu dostonlar variantidan foydalanib o'z yo'lini ijro uslubini topgan. Hozirgi kunda Samarqand baxshilari oqsamoqda rivojlanish bo'lmayapti chunki, ular ijro qiloyatgan dostonlari saviyasiz, ustoz ko'rmagan. Agar Qashqadaryo Surxondaryodagi ustoz baxshichilar biroz muddat Samarqandga kelib dostonchilikdi o'rgatsa yana rivojlanish bo'ladi".

Qashqadaryo Surxondaro dostonchilik Sherobod dostonchilik maktabi bilan mashxur. XIX asrning 1-yarmi XX asr boshlarida yashagan bu maktabning mashxur vakili Shernazar Beknazar o'g'li bir qancha shogirtlar yetishtirgan. Mardanqul Avliyoqul o'g'li, Normurod baxshi, Ahmad baxshi, Nurali Boymat o'g'li kabi o'nlab dostonchilar shu maktabga birlashadi va ulardan bir qancha dostonlar yozib olingan. Bu maktab nomayondalari nafaqat doston aytish, balkim termachi va do'mbirachi sifatida ham mashhur bo'lishgan va ushbu ana'na hozirgi kungacha saqlanib kelmoqda. Surxondaryoda doston ijrochilarini yuzboshi deb atashadi, ijro uslubi rechitativ, tomoq (ichki ovoz) an'analariga bo'ysingan, do'mbira jo'rligida ijro etiladi. Bu maktabga xos bo'lgan "Qo'ng'iroqcha nag'malar" ham dostonlarda qo'llanib kelingan. Bu baxshilar repertuariga nazar

⁵ O'zbekistonda baxshichilik san'atining shakllanishi va taraqqiyoti tarihi.38 bet.

tashlar ekanmiz, dostonchilikning nisbatan quyi bosqichlariga, badiiy tafakkurning uncha rivojlanmagan shakllariga duch kelamiz. Surxondaryo Qashqadaryo, baʼzan Janubiy Tojikiston baxshilari oʻzaro doimiy aloqada boʻlgan va ularning koʻpchiligi sherobod bilan bogʻlanadi. Bu maktab repertuaridagi ayrim dostonlar “Oltin qovoq”, “Malla savdogar”, “Ollonazar Olchinbek” kabi dostonlar boshqa joylardagi baxshilar repertuarida uchramaydi. 1960-yillardan boshlab esa anʼanalarning muayyanlashib borishi, maʼlum maʼnoda kitobiylikka intilish kuchaygan. Bunda isteʼdodli xalq baxshisi Qodir Raxim oʻgʻlining xizmatlari katta boʻlgan. Bugungi kunda Xushboq Mardanqul, Shoberdi Boltayev Qora va Chori Umirovlar, Abdunazar Povlonov kabi bir qancha baxshilar dostonchilik anʼanalarini davom ettirmoqdalar.

Xorazm dostonchilik maktabi oʻtmish davrlardan mashhur boʻlib kelgan. Oʻrta asrlarda shimoliy baxshichilik maktabi nomini olgan. Xorazm baxshilarida dostonlarni, asosan dutorda ijro etadila, ularga gʻijjak va sozandalar joʻr boʻladi. Xorazm dostonchilik maktabi uslubiy jihatdan farq qiladi. Xorazm dostonlari yozma manbaga ega boʻlib, bazan aytuvchi koʻlida qoʻl yozma matni ham boʻlgan, ishqiy romantik mavzudagi dostonlardi aytishgan. Doston ijrochilari xalq orasida baxshi, dostonchi, jirov va xalfa (ayol) nomi bilan yuritilgan. Ijro uslubi qoʻshiqsimon ansambil joʻrligida ijro etishgan. Xorazm dostonchilgida termadan tashqari qoʻshiq, yalla, lapar va ashula janrlari ham mashxur boʻlgan. Doston qoʻshiqlari keng tarqalgan boʻlib, uning kuylari “nola” yoki “nolish” deb yuritiladi. Xorazm dostonlari lirik, quvnoq, raqqisbob h.k ijro etiladi. Xorazm dostonchilik maktabining yirik vakilari: Suvay baxshi, Jumannazar baxshi, Qodir sozchi, Ahmad baxshi, Jumaboy baxshi va boshqalar. Xorazm dostonchilik Repertuarida “Alpomish” “Goʻr oʻgʻli”, “Oshiq gʻarip”, “Oshiq Mahmud”, “Toxir va Zuxra”, “Layli va Majnun” kabi dostonlar mavjud.⁶ Xorazm dostonchilar maktabining yirik vakili, ekinchi jahon urush qatnashchisi, Xorazmlik Jumannazar baxshi shogirdi. Bola baxshi oʻn yoshlaridayoq katta yoshdagi baxshilar davrasida doston, qoʻshiq aytganligi uchun “Bola baxshi” degan nomni olgan, asl ismi Abdullayev

⁶ OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

Qurbonnazar 1899 yil Xiva tumani Gullan bog‘ qishlog‘ida tug‘ilgan. 1938-yil O‘zbekiston xalq dostonchisi unvoni bilan taqdirlandi. Uning repertuarida “Oshiq g‘arib va Shoxsanam”, “oshiq Mahmud”, “Bozirgon”, “Xirmondali”, “Avazxon”, “Kampir”, “Qirqming” shu kabi 20 ga yaqin dostonlar bo‘lib, ulardan “Bozirgon”, “Avazxon” dostonlari yozib olingan. U yoshlarga doston o‘rgatish maktabi tashkil qilgan, ko‘pgina shogirdlar chiqargan. O‘zbekiston xalq ijodchilari olimpiyadasi (Toshkent, 1938), Xalqaro Oltoyushunoslar (Toshkent,1987) hamda boshqa folklor anjumanlarda qatnashgan. 1994 yil vafot etdi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda dostonchilar maktabi mana necha yillardan beri rivojlanishda davom etib kelmoqda. Bu albatta, yosh avlod ruhiyatini sog‘lom tarbiyalashda, bizning nomoddiy ma‘daniy merosimiz bilan doimo aloqa o‘rnatishda muhim vazifani bajarib kelmoqda.